

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Review Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17131491>**Hidrojen Yakıtlı Havacılık: Teknik, Çevresel ve Ekonomik Perspektifler**Sevgihan YILDIZ BİRCAN ^{1*} ¹ İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Uçak Mühendisliği, Avcılar, İstanbulCorresponding Author Email: sevyildiz@gelisim.edu.tr**Makale Tarihi**

Geliş: 16.06.2025

Kabul: 10.08.2025

Anahtar Kelimeler

Hidrojen yakıtlı
havacılık
karbon emisyonu
yeşil hidrojen
sürdürülebilir enerji

Özet: Fosil yakıtlara dayalı havacılık sektörü, küresel CO₂ emisyonlarının yaklaşık %2 ila %3'ünü oluşturarak iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Hidrojen, kütle bazında jet yakıtından üç kat daha yüksek özgül enerji yoğunluğuna sahip olması, yanma sırasında doğrudan CO₂ üretmemesi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir alternatif yakıt olarak öne çıkmaktadır. Ancak hidrojenin düşük hacimsel enerji yoğunluğu, -253°C'de sıvılaştırma gereksinimi, kriyojenik depolama gerekliliği ve büyük tank ihtiyaçları, mevcut uçak tasarımları ve havaalanı altyapısı açısından ciddi teknik ve ekonomik zorluklar doğurmaktadır. Yapılan çalışmalar ve prototip uçuşlar hidrojenin teknik fizibilitesini ortaya koymakla birlikte, ticari ölçeklenebilirlik ve maliyet açısından belirsizlikler devam etmektedir. Hidrojen yanmalı türbinlerde CO₂ emisyonunu ortadan kaldırırken, NO_x emisyonları tasarıma bağlı olarak azaltılabilmektedir. Yaşam döngüsü analizleri, yeşil hidrojen kullanımı ve NO_x azaltımı koşullarında hidrojenli uçuşların iklim etkisinin anlamlı şekilde azalabileceğini göstermektedir. Teknolojik, altyapısal ve ekonomik engellerin aşılmasıyla, 2050 sonrasında kısa ve orta menzilli uçuşlarda hidrojenli uçakların ticarileşmesi mümkün olabilir ve havacılık sektörünün karbon nötr hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayabilir.

Hydrogen-Powered Aviation: Technical, Environmental and Economic Perspectives**Article Info**

Received: 16.06.2025

Accepted: 10.08.2025

Keywords

Hydrogen aviation
carbon emissions
green hydrogen
sustainable energy

Abstract: The aviation sector, heavily reliant on fossil fuels, contributes approximately 2% to 3% of global CO₂ emissions, accelerating climate change. Hydrogen emerges as a promising alternative fuel due to its threefold higher specific energy per mass compared to jet fuel, zero direct CO₂ emissions during combustion, and potential for production from renewable sources. However, hydrogen's low volumetric energy density, requirement for liquefaction at -253 °C, and large cryogenic storage needs pose significant technical and economic challenges for current aircraft designs and airport refueling infrastructure. According to research and prototype flights demonstrate hydrogen's technical feasibility, yet uncertainties remain regarding commercial scalability and cost. While hydrogen combustion in turbines eliminates CO₂ emissions, NO_x emissions can be reduced but not completely avoided, depending on design and operational conditions. Life cycle assessments indicate that under conditions of green hydrogen production, NO_x mitigation, and contrail management, hydrogen-powered aviation can significantly reduce climate impacts. Overcoming technological, infrastructural, and economic barriers could enable hydrogen aircraft to commercialize in short- and medium-haul flights by 2050, playing a critical role in achieving the aviation sector's carbon-neutral targets.

1. Giriş

Havacılık sektörü önemli ölçüde küresel hareketliliği sağlamakta, dolayısıyla çevresel etkileri bakımından da aynı ölçüde ele alınması gerekmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre, havacılık sektörü yıllık yaklaşık 900 milyon ton CO₂ emisyonu açığa çıkarmakta ve bu miktar, küresel sera gazı emisyonlarının %2–3'ünü oluşturmaktadır (ICAO, 2025). Fosil bazlı yakıtların yoğun kullanımı, yalnızca karbondioksit değil, aynı zamanda azot oksitler (NO_x) gibi diğer atmosfer kirleticilerinin salımına da neden olmaktadır. Bu durum, uçuşların iklim değişikliği üzerindeki etkisini artırmakta ve uzun vadede sürdürülebilirlik hedeflerine aykırı bir durum teşkil etmektedir (Lee ve ark., 2009).

Hidrojen, havacılıkta yüksek potansiyele sahip bir alternatif enerji kaynağı olarak ön görülmektedir. Hidrojenin bir yakıt olarak kullanıldığında, karbondioksit salımı sıfırdır ve NO_x emisyonları, gelişmiş yanma teknolojileri ile %80 oranında azaltılabilmektedir (Baroutaji, A., ve ark., 2019). Ayrıca hidrojen yakıtlı motorlar, partikül madde üretimini neredeyse tamamen ortadan kaldırmakta ve iklim üzerindeki dolaylı etkileri azaltabilmektedir (IATA, 2022).

Bununla birlikte, hidrojenin yanması sonucu açığa çıkan su buharı miktarı, kerosen yakıtına göre yüksektir. 1 kg hidrojen yakıldığında yaklaşık 9 kg su üretilirken, 1 kg kerosen yaklaşık 1.3 kg su üretir (Burkhardt ve ark., 2011). Bu üretilen su buharının stratosferik birikim riski taşımasından dolayı uzun vadeli iklim etkileri açısından olumsuz bir etlisinin olup olmadığı tam olarak netleşmemiştir. Bununla birlikte, mevcut literatür, NO_x ve CO₂'ün daha az açığa çıkmasıyla kazanılan faydanın, su buharı artışının olası olumsuz etkilerinden daha baskın olduğunu göstermektedir (Schäfer ve ark., 2019).

Hidrotermal gazlaştırma yöntemiyle atıklar elimine edilip etkili bir şekilde hidrojene dönüştürebilmektedir. (Bircan ve ark., 2012). Bu yöntemle üretilen hidrojenin havacılıkta yakıt olarak kullanımı çevreye etkisi bakımından hedeflere ulaşmada daha avantajlı olacaktır.

Bu çalışma, hidrojen yakıtının hava araçlarında kullanımını kapsamlı bir şekilde inceleyerek, teknik, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirmekte ve hidrojenin havacılıkta net sıfır emisyon hedeflerine katkı potansiyelini ortaya koymaktadır.

1.1. Hidrojen yakıt teknolojileri

Hidrojen yakıtlı uçaklar için iki ana teknoloji öne çıkmaktadır: yakıt hücreli elektrikli tahrik ve doğrudan yanmalı hidrojen motorları (Yusaf ve ark. 2024).

Yakıt hücreli sistemler, hidrojenin oksijen ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu elektrik üretir ve bu elektrik motorları besler. Bu yöntem, sessiz ve neredeyse sıfır emisyonlu bir operasyon sunarken, enerji yoğunluğu ve ağırlık sorunları nedeniyle kısa ve orta menzil uçuşlarla sınırlı kalmaktadır (ZeroAvia, 2023).

Doğrudan yanmalı hidrojen motorları ise mevcut jet motor teknolojilerine uyarlanabilir, ancak yüksek yanma sıcaklıkları ve NO_x oluşumu teknik bir zorluk teşkil etmektedir. Yeni nesil yanma teknolojileri, alev sıcaklığını kontrol altında tutarak NO_x emisyonlarını %80 azaltabilmektedir (Baroutaji, A., ve ark., 2019). Bu motorlar, orta ve uzun menzil uçuşlarda hidrojenin uygulanabilirliğini artırmaktadır.

1.2. Emisyon ve iklim etkileri

Hidrojen yakıtlı uçaklar, CO₂ emisyonunun oluşmaması, NO_x ile partikül madde salımını ciddi şekilde azalmasını sağlamaktadır. Modelleme çalışmaları, hidrojen yakıtlı bir uçuşun iklim etkisinin, eşdeğer kerosen yakıtlı uçuşlara göre %50'den fazla azaltılabileceğini

göstermektedir (Schäfer ve ark., 2019). Ayrıca, yoğunlaşma izi oluşumunun azalması, dolaylı radyatif etkilerin düşmesine katkı sağlayarak iklim üzerindeki olumlu etkiyi artırmaktadır (Burkhardt ve ark., 2011).

Ancak su buharı emisyonu, hidrojen kullanımıyla artmaktadır. Özellikle yüksek irtifa uzun uçuşlarda bu artışın stratosferik etkileri incelenmeye devam etmektedir. Mevcut veriler, NO_x ve CO₂ azaltımının iklim yararını baskın kıldığını göstermektedir (Lee ve ark., 2009).

1.3. Prototip uçaklar ve deneme uçuşları

Son yıllarda hidrojen teknolojisinin havacılıkta uygulanabilirliği, prototip ve test uçuşları ile denenmekte ve geliştirilmeye devam etmektedir. Öne çıkan projelerden biri ise Heaven firmasının HY4 projesidir. Bu projede sıvı hidrojenle çalışan elektrikli bir uçağın pilotlu uçuşu gerçekleştirildiği belirtilmiştir .

Hidrojen-elektrikli HY4 gösteri uçağı, Slovenya'nın Maribor kentinden havalanmış ve birden fazla uçuş testini tamamlamış, bunu yaparken uçağı güç sağlayan hidrojen-elektrikli yakıt hücresi sistemini çalıştırmak için sıvı hidrojen kullanıldığı belirtilmiştir. Uzun menzilli, emisyonuz uçuşun temelini oluşturan sıvı hidrojen, gaz halindeki hidrojen kullanımına kıyasla HY4 uçağının menzilinini iki katına çıkararak 1.500 km'ye çıkardığı belirtilmiştir.

Yine benzer şekilde ZeroAvia (2023) ve Universal Hydrogen (2023) firmaları da prototip uçuşlar gerçekleştirmiş, modüler hidrojen depolama ve nakil çözümleri ile ticari uygulamalarına hazırlık yapmışlardır.

Bu çalışmalar, hidrojen yakıtının teknik fizibilitesini doğrulamakta, ancak ticari ölçekli uygulamalar için kriyojenik depolama, uçak menzil optimizasyonu ve güvenlik sistemleri gibi mühendislik zorluklarının devam ettiğini göstermektedir.

1.4. Biyolojik atıklardan hidrojen üretimi ve havacılıkta yakıt olarak kullanılması

Hidrotermal gazlaştırma yöntemiyle hidrojen üretimi, özellikle katalizör ve katkı maddeleri gibi proses optimizasyonlarıyla atıkların etkili bir şekilde hidrojene dönüştürebileceğini göstermektedir (Bircan ve ark., 2012). Bu süreç yalnızca yakıt üretmekle kalmaz, aynı zamanda atık kaynaklı emisyonları da azaltır ve faydalı yan ürünler elde ederek yakıt üretiminde sürdürülebilir bir yaklaşım sunmaktadır.

Hidrotermal gazlaştırmadan elde edilen hidrojen geleneksel jet yakıtının yerini alırsa, uçuşun iklim üzerindeki etkisi önemli ölçüde azaltılabilir. Özellikle CO₂ yayılımı, atık metan emisyonlarının önleendiği durumlarda net negatif olarak değerlendirilebilir. Hidrotermal gazlaştırmanın çok amaçlı yapısı; atık arıtma ve yakıt üretimi, yakıt üretimini desteklemek için yeni kaynaklar ve atık yönetimi bütçelerinden finansman sağlayabilir.

1.5. Hidrojenin sıvılaştırılması ve depolanması

Hidrojenin -253°C'de sıvılaştırma gereksinimi ve kriyojenik depolama gerekliliği ile büyük tank ihtiyaçları ciddi teknik ve ekonomik zorluklar doğurmaktadır. Hidrojen sıvılaştırma proseslerinde yüksek enerji tüketimi ve depolama sırasında yüksek sıvı hidrojen kayıpları hidrojenin yakıt olarak kullanılmasında değerlendirilebilecek etken engellerden kabul edilebilir (Zhang ve ark., 2023).

Yukarıdaki iki temel sorun çözüldüğünde veya hafifletildiğinde, sıvı hidrojen, maliyet avantajları nedeniyle uzun mesafeli enerji iletiminin temel bir yolu olarak daha fazla fırsat

sunacaktır (Le ve ark., 2023). Sıvı hidrojenin diğer sıvı fazlı hidrojen taşıyıcılarına göre en belirgin avantajı, son kullanıcı tarafında daha az yatırım ve daha az enerji tüketimi gerektiren çok daha basit bir yeniden dönüşüm süreci olmasıdır (Bhuiyan ve ark., 2025).

2. Sonuç ve Öneriler

Hidrojen yakıtının havacılıkta kullanımının çevresel, teknik ve ekonomik boyutlarını bütüncül bir şekilde değerlendirdiğimizde, çevresel avantajları bakımından, karbon emisyonlarını sıfırlamakta, NOx ve partikül üretimini ciddi şekilde azaltmakta ve contrail oluşumunu sınırlamaktadır. Bu, havacılık sektörünün 2050 net sıfır hedeflerine ulaşması açısından kritik bir potansiyel sunmaktadır.

Özellikle hidrojenin biyolojik atıklardan üretildiği durumlarda, çevresel etkileri bakımından, hidrojen yakıtının kullanımını daha cazip kılacaktır.

Teknik fizibilite bakımından, prototip uçuşlar hidrojenin uygulanabilirliğini göstermekte, ancak büyük yolcu uçakları için kriyojenik depolama, menzil optimizasyonu ve güvenlik sistemleri gibi mühendislik zorlukları devam etmektedir.

Altyapı gereksinimleri açısından hidrojen yakıtlı havacılık, havaalanı altyapısı ve tedarik zincirinde dönüşüm gerektirmektedir. Yenilenebilir kaynaklı hidrojen üretimi, güvenli lojistik ve endüstriyel entegrasyon kritik öneme sahiptir.

Ekonomik olarak uygulanabilirliğini ele aldığımızda; ilk hidrojenli uçuşların maliyeti konvansiyonel yakıtlara göre yüksek olmasına rağmen, teknoloji gelişimi, ölçek ekonomisi ve karbon fiyatlandırma mekanizmaları sayesinde uzun vadede rekabetçi hale gelecektir ve sonuç olarak, hidrojen yakıtlı havacılığın önümüzdeki yıllarda ulaşılabilir olabileceği ve uygulanabileceği ortaya çıkmaktadır.

Bu dönüşümün başarılması, mühendislik, altyapı ve ekonomik boyutlarda eşgüdümlü çabalar gerektirmektedir. İlk nesil hidrojenli uçaklardan elde edilecek veriler, bu alanda yapılacak teknolojik araştırmaların yönünü belirleyecek, bu alandaki teknolojik gelişmeleri hızlandıracak ve belirsizlikleri azaltacaktır.

Havacılık sektörü, hidrojen yakıtının uygulanabilir çözümleriyle, gelecekte daha sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirebilir.

KAYNAKLAR

Baroutaji, A., Wilberforce T., Ramadan M., Olabi A.G. (2019). Comprehensive investigation on hydrogen and fuel cell technology in the aviation and aerospace sectors, *Renew Sustain Energy Rev*, 106 (2019), pp. 31-40

Bircan, S. Y., Matsumoto, K., & Kitagawa, K. (2012). Environmental Impacts of Hydrogen Production by Hydrothermal Gasification of a Real Biowaste. In *Gasification for Practical Applications* (Y. Yun, Ed.), IntechOpen. DOI: 10.5772/50329

Bhuiyan M. H., Siddique Z. (2025). Hydrogen as an alternative fuel: A comprehensive review of challenges and opportunities in production, storage, and transportation

Burkhardt, U., Kärcher, B. (2011). Global radiative forcing from contrail cirrus. *Nature Climate Change*, 1(1), 54–58.

Heaven Cryogenic Hydrogen Tech Aircraft (2023), <https://heaven-fch-project.eu/>

International Civil Aviation Organization ICAO, (2025). Environmental Report 2025.

International Air Transport Association IATA, (2022). Hydrogen-Powered Aviation: Challenges and Opportunities.

International Air Transport Association IATA. (2025) Hydrogen for aviation: A future decarbonization solution for air travel?

Le P.A., Trung V.D., Nguyen P.L., Bac Phung T.V., Natsuki J., Natsuki T. (2023), The current status of hydrogen energy: an overview, *Royal Society of Chemistry*

Lee, D. S., Fahey, D. W., Forster, P.M., Newton, P.J., Wit, R.C.N., Lim, L.L., Owen, B., Souse, R., (2009). Aviation and global climate change in the 21st century. *Atmospheric Environment*, Volume 43, Issues 22–23, July 2009, Pages 3520-3537

Schäfer, A. W., et al. (2019). Technological, economic and environmental prospects of hydrogen-powered aviation. *Nature Energy*, 4, 160–166.

Universal Hydrogen (2023) <https://uh2.eu/>

Yusaf T., Mahamude A.S.F, Kadirgama K., Ramasamy D., Farhana K., Dhahad H. A., Talib R.A., (2024) Sustainable hydrogen energy in aviation – A narrative review

ZeroAvia. (2023). Flight Testing Hydrogen-Electric Powerplant <https://zeroavia.com/flight-testing/>

Zhang T., Uratani J., Huang Y., Xu L., Griffiths S., Ding Y., (2023) Hydrogen liquefaction and storage: Recent progress and perspectives, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 176